

APLICAÇÃO DA GEOTECNOLOGIA NA ANÁLISE DA DIMENSÃO ESPACIAL DA COMUNIDADE ARATU, JOÃO PESSOA-PB

ANA CAROLINA DIETER NUNES¹
JÚLIA LUCKWÜ MARTINS DOS PASSOS²
MARCELE TRIGUEIRO DE ARAÚJO MORAIS³

^{1 2 3}Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Centro de Tecnologia - CT

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, João Pessoa, Paraíba
carol@labrua.org, julia@labrua.org, marcele.trigueiro@gmail.com

RESUMO – Este artigo analisa o emprego da geotecnologia na caracterização espacial da Comunidade Aratu, localizada em João Pessoa, Paraíba, assentamento popular inserido, atualmente, em um processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB). Utilizando o software QGIS, o estudo integrou diferentes bases cartográficas, permitindo uma análise precisa e detalhada da morfologia urbana da Comunidade. Os resultados destacam as particularidades da dimensão espacial do assentamento e sua incompatibilidade com os padrões exigidos pela legislação municipal vigente. Essas descobertas sublinham a importância da geoinformação para o estabelecimento de normatizações especiais que considerem as especificidades locais, garantindo a permanência de seus moradores, a partir de instrumentos que os protejam da pressão imobiliária. A pesquisa evidencia ainda que as geotecnologias são essenciais para um planejamento urbano inclusivo, que contribua para romper ciclos históricos de vulnerabilidade socioespacial.

ABSTRACT – This article analyzes the use of geotechnology in the spatial characterization of the *Comunidade Aratu*, located in João Pessoa, Paraíba, a popular settlement currently undergoing a process of urban land regularization. Using QGIS software, the study integrated various cartographic databases, enabling an accurate and detailed analysis of the community's urban morphology. The results highlight the particularities of the settlement's spatial dimension and its incompatibility with current municipal legislation standards. These findings underline the importance of geoinformation in establishing special regulations that consider local specificities, ensuring residents' permanence through instruments that protect them from real estate pressures. The research further demonstrates that geotechnologies are essential for inclusive urban planning, contributing to breaking historical cycles of socio-spatial vulnerability.

1 INTRODUÇÃO

Os assentamentos urbanos produzidos pelas camadas populares são frequentemente invisibilizados no contexto do planejamento urbano brasileiro, uma vez que o Estado, enquanto agente social, não possui uma atuação neutra ao definir a implantação de serviços públicos e as legislações de ordenamento territorial, buscando atender aos interesses das classes dominantes (Corrêa, 2004). Dessa forma, a população de baixa renda, muitas vezes excluída do mercado formal de terras, recorre à ocupação de terrenos subutilizados, públicos ou privados, constituindo assentamentos populares.

Apesar disso, a política urbana do país dispõe de instrumentos, como a Regularização Fundiária, para reconhecer e gerir tais espaços. Contudo, tal processo nem sempre ocorre de forma plena, uma vez que a Regularização Fundiária Urbana (REURB), regulamentada pela Lei nº 13.465/2017, não prevê meios que possibilitem a manutenção das pessoas no local. Nesse panorama, a REURB sem o emprego de mecanismos que garantam a permanência dessa população dá ensejo para a expulsão dos moradores de tais locais em decorrência das dinâmicas do mercado imobiliário, visto que as intervenções do Poder Público, ao promoverem a legalização dessas áreas e implantação de infraestrutura e serviços públicos, geram um aumento do preço das terras e do custo de vida, o que leva a população pobre a ocupar novas áreas, corroborando o ciclo da informalidade (Iracheta e Smolka, 2000).

Neste sentido, o instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) permite a criação de parâmetros específicos para a gestão de assentamentos populares, protegendo e garantindo a permanência da população de baixa renda. Esse instrumento se relaciona com a discussão sobre o 'zoneamento de prioridades', tratado por Souza (2020)

como uma forma de zonear a cidade a partir da identificação de áreas mais precárias e prioritárias para o recebimento de infraestrutura, possibilitando um zoneamento urbano mais inclusivo.

No contexto da cidade de João Pessoa, Paraíba, o Plano Diretor municipal teve sua revisão iniciada no ano de 2021, contando com críticas que apontam para a falta de participação popular (Nascimento; Sales, 2024), assim como para corroboração do caráter neoliberal, que vem guiando o planejamento urbano da cidade, impulsionado pelo Programa João Pessoa Sustentável. Desenvolvido em 2016, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), este programa preteriu as necessidades locais da população, sobretudo a de baixa renda, em prol de interesses econômicos globais (Miranda *et al*, 2022).

Nesta conjuntura, a Comunidade Aratu se apresenta como um dos assentamentos populares da capital paraibana que, apesar da ausência de infraestrutura básica e presença de população de baixa renda, não possui reconhecimento enquanto ZEIS, mas passa por um processo de REURB, orientado pela Companhia Estadual de Habitação Popular do Estado da Paraíba (CEHAP). A Aratu tem pouco mais de 10 anos de existência, abrigando aproximadamente 2.000 famílias e fica localizada no Bairro Costa do Sol, na porção leste de João Pessoa, nas proximidades do Complexo Turístico Cabo Branco e do Parque das Trilhas, área que demonstra fortes interesses imobiliários.

Figura 1 – Localização Paraíba (à esquerda), João Pessoa (ao centro), Costa do Sol e Comunidade Aratu (à direita).

Fonte: Nunes (2025).

O presente artigo parte do trabalho de conclusão de curso, intitulado ‘Assentamentos Populares e ZEIS: uma proposta de normatização especial para a Comunidade Aratu, João Pessoa-PB’, apresentado por uma das autoras ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba no ano de 2025. A pesquisa quali-quantitativa possui um caráter exploratório e sua etapa de leitura socioterritorial resultou em um corpus de pesquisa sistematizado e analisado em quatro dimensões: histórica, social, espacial e legal. A partir de então, foram propostos parâmetros diferenciados de parcelamento para o assentamento estudado (Nunes, 2025).

Na revisita ao trabalho, percebeu-se a relevância do emprego da geotecnologia na análise do objeto de estudo, realizada no Capítulo de Leitura e Caracterização do Assentamento; dessa maneira, tem-se como **objetivo geral** deste artigo discutir a metodologia empregada no estudo da dimensão espacial da Comunidade Aratu, por meio da identificação de como a geoinformação foi empregada ao longo da análise e de como a geotecnologia respaldou a leitura espacial do assentamento.

Dessa forma, discute-se a importância da geotecnologia, como ferramenta ímpar na prática de um planejamento urbano inclusivo, especialmente no subsídio de propostas de regularização fundiária urbana, as quais muitas vezes requerem um parcelamento especial, a fim de respeitarem as preexistências locais. O texto pretende ainda auxiliar na compreensão da incidência da legislação urbanística vigente sobre um assentamento popular, que não é reconhecido como ZEIS e que carece de uma normatização especial apta a garantir a permanência dos moradores em seu local de origem.

2 METODOLOGIA

Nesta seção, são apresentados os procedimentos metodológicos empregados na leitura da dimensão espacial da Comunidade Aratu, denominada assim, precedida pelo termo “comunidade”, “dada a utilização frequente deste vocábulo pela população de João Pessoa, para se referir a assentamentos populares, tornando-o indissociável do nome próprio de cada um” (Nunes, 2025). Inicialmente, descreve-se a delimitação da área de estudo, definida a partir do arcabouço metodológico traçado pelo Guia para Mapeamento e Reconhecimento de Assentamentos Precários, desenvolvido em 2010 pela Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério da Cidade. Em seguida, explicita-se os

processos empregados para coleta e exploração dos dados, que compõem o *corpus* de dados espaciais e a respectiva análise morfológica do assentamento.

A aproximação com o objeto de estudo ocorreu a partir de junho de 2024, por meio do acompanhamento de ações ligadas à extensão universitária através do TRAMA, Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tais ações estavam compreendidas num conjunto de atividades desenvolvidas pela Especialização em Assistência Técnica em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (ATAU+E), como parte do Programa Periferia Viva, agenda da Secretaria de Periferias do Ministério das Cidades. Essa relação com o assentamento, além de sua inserção em um processo de regularização fundiária, resultado direto das reivindicações dos seus moradores desde de 2022, motivou a realização do estudo (Figura 2).

Figura 2 – Localização da Comunidade Aratu e entorno.

Fonte: Nunes (2025).

Para definição do perímetro de estudo, inicialmente foi realizada uma Coleta das Informações Cartográficas Disponíveis, indicada como primeiro passo para identificação desses assentamentos (Brasil, 2010); assim, recorreu-se ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que disponibilizou os dados relacionados às características populacionais e domiciliares por setor censitário, o que se mostrou valioso para o estudo, por permitir uma maior precisão espacial da informações. Além disso, o IBGE também identifica o assentamento no universo de “Favelas e Comunidades Urbanas”; este reconhecimento valida a Comunidade Aratu enquanto assentamento popular, muito embora os dados específicos da área não tenham sido divulgados no momento do estudo e, portanto, não tendo sido relevantes para a constituição do *corpus* de pesquisa.

Posteriormente, necessitou-se fazer a Escolha de uma Base Cartográfica (Brasil, 2010), a fim de espacializar os dados coletados e possibilitar o estudo da morfologia da área. Sendo assim, explorou-se o Filipéia - Mapas da Cidade, plataforma online desenvolvida pela prefeitura de João Pessoa para possibilitar o acesso das geoinformações do município à toda população. Nesse processo, foi verificada a ausência do mapeamento de qualquer elemento de composição do espaço da Comunidade Aratu, como vias, quadras ou lotes, sendo o assentamento identificado com um único polígono categorizado como ‘Comunidade’ (Figura 3). Ressalta-se que a invisibilidade do assentamento na plataforma oficial de dados espaciais da cidade, não é apenas uma falha técnica, mas ilustra a lógica excludente da gestão urbana, que atende a interesses patrimonialistas específicos, dificultando a formulação de políticas de planejamento que incorporem a realidade espacial da cidade “ilegal”, como apontado por Maricato (2013).

Tendo em vista a falta de mapeamento institucional disponível, foi preciso buscar a base cartográfica construída pela CEHAP, responsável pela REURB deste setor, no Estado da Paraíba. Ademais, objetivando incluir a visão dos moradores da Aratu, também se empregou no estudo o Mapeamento Popular, realizado pelo Programa Periferia Viva e

disponível no Open Street Maps, importante plataforma para democratização de dados georreferenciados. Em contextos como o da Comunidade Aratu, as fontes alternativas de dados tornam-se fundamentais para garantir que a realidade espacial dos assentamentos seja reconhecida e adequadamente contemplada nas análises e intervenções urbanísticas.

Desta maneira, a área de estudo foi obtida a partir da sobreposição das bases cartográficas levantadas, aplicando-se notadamente os Procedimentos de Mapeamento Preliminar do Guia do Ministério da Cidade (Brasil, 2010). A associação destas informações ancorou a decisão de estender o perímetro definido para a REURB – então com vias, quadras e lotes – de forma a contemplar a totalidade dos setores censitários correspondentes, assim como abarcar uma porção da área delimitada pelos próprios moradores durante o mapeamento popular, o que permitiu ao estudo obter uma maior precisão dos dados disponíveis, tanto censitários, quanto morfológicos e territoriais (Figura 3).

Figura 3 – Dados disponíveis na Filipéia - Mapas da Cidade (à esquerda) e limites do perímetro de estudo (à direita).

Fonte: Nunes (2025).

Com a delimitação do perímetro investigado, foram definidos os procedimentos para análise da morfologia do assentamento, tendo em vista os conceitos estabelecidos por Lamas (2000) e Panerai (2006), aos quais associaram-se igualmente as discussões trazidas por Denaldi (2009), buscando fazer uma análise capaz de contemplar as particularidades dos assentamentos populares.

De fato, Lamas (2000) estabelece diferentes dimensões espaciais para o entendimento da forma urbana, sendo uma delas a escala do bairro, denominada como “dimensão urbana”. Tal escala pode ser analisada a partir da identificação de vias, quarteirões, praças, jardins, áreas verdes, entre outros elementos. Panerai (2006), por sua vez, enfatiza a importância da decomposição do tecido urbano em seus elementos morfológicos como vias, parcelamentos e edificações para entendê-los de forma isolada, e, então, articulados entre si. Em relação às singularidades dos assentamentos populares e à sua caracterização, Denaldi (2009) discute a análise da condição do terreno e do traçado urbano, classificando o terreno quanto à sua consolidação em ‘adequado’, ‘inadequado’, quando forem necessários estudos de viabilidade; e ‘impróprio’, quando se tratar de uma área não consolidável por oferecer riscos aos moradores. No que concerne ao traçado urbano, este pode ser classificado como ‘aglomerado’, caso o tráfego de veículos de médio porte seja impossibilitado pela largura das vias; ou ‘regular’, se for capaz de suportar o tráfego de veículos de médio porte.

Com base nestas categorias, os elementos morfológicos foram analisados através da elaboração de mapas por meio do QGIS, programa livre com código-fonte aberto. De início, foi realizado o georreferenciamento da base cartográfica disponibilizada em formato DWG pela CEHAP, contendo vias, lotes e quadras. Posteriormente, fez-se a vetorização das quadras e lotes não contemplados pela REURB, além do desenho das edificações de todo o perímetro analisado; para tanto, foi necessária a utilização de uma imagem georreferenciada, obtida por drone em 2024, também fornecida pela CEHAP.

Após o mapeamento do assentamento, a análise espacial quantitativa foi desenvolvida, a partir da qual foram calculadas as áreas de quadras e lotes, assim como as dimensões das testadas de cada lote e larguras de vias. Além

disso, pôde-se observar as áreas mais adensadas e identificar os lotes vazios, através do exame do tecido urbano do assentamento.

Uma vez estabelecidas as bases teórico-metodológicas do estudo, assim como as formalizações particulares ao procedimento adotado, aqui expresso neste aparato ferramental, que facultou a aproximação e coleta dos dados e sua sistematização em *corpus* de pesquisa - ou seja, a progressão da investigação em direção dos objetivos traçados e questionamentos postos (Quivy, Campenhoudt, 2008) - iniciou-se a fase de análise. Mais particularmente, os dados socioespaciais coletados e sistematizados levaram à necessidade de realização de uma comparação entre a preexistência morfológica do local e os parâmetros estabelecidos, notadamente pela minuta da Lei de Parcelamento do Solo de João Pessoa. De fato, e no contexto da elaboração desta minuta, a verificação da compatibilidade entre as testadas e áreas mínimas, ditadas pelas diretrizes municipais, e a realidade da Comunidade Aratu parecia apontar para um significativo descompasso. Para tanto, foi necessário o georreferenciamento das Zonas descritas na Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, a fim de averiguar sua sobreposição ao assentamento, considerando que essas informações só são disponibilizadas nos mapas anexos à lei (Figura 4). Ademais, ressalta-se que a base georreferenciada do zoneamento urbano de João Pessoa não estava disponível na plataforma digital da Prefeitura, no momento da coleta desses dados, sendo portanto necessária sua vetorização, diretamente no software QGis e a partir da comparação com os mapas de zoneamento oficiais da legislação municipal, para a obtenção do georreferenciamento das zonas.

Figura 4 – Sobreposição do zoneamento de João Pessoa à área de estudo.

Fonte: Nunes (2025).

A partir dos procedimentos metodológicos adotados, percebe-se a importância do geoprocessamento como ferramenta essencial a todo o percurso desta pesquisa, desde as primeiras explorações, até a definição da problemática e construção do modelo de análise, subsidiando um processo de investigação coerente com o objeto, inventivo e crítico, que põe em evidência os elementos socioespaciais do assentamento estudado, bem como sua condição perante a legislação vigente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da análise dos mapas baseados nos diferentes elementos morfológicos, a presente seção discute a leitura da dimensão espacial da Comunidade Aratu. No panorama desta pesquisa, o mapa do tecido urbano (Figura 5) demonstra um maior adensamento de edificações na porção central do assentamento, o que se justifica por seu histórico de ocupação, o qual se iniciou nesta área. Quanto ao mapa da malha viária (Figura 5), o mesmo apresenta um traçado espontâneo, o que corrobora a formação do assentamento por meio de um parcelamento irregular, especialmente quando

comparado à malha retilínea do entorno (Nunes, 2025). Apesar disso, percebe-se que a maior parte das vias possuem de três a nove metros de largura, o que permite o tráfego de veículos de médio e grande porte, enquadrando-se como o que Denaldi (2009) classifica como um traçado urbano “regular”. Além dessa constatação, a identificação da largura das vias também permitiu um maior direcionamento das visitas de campo realizadas, as quais procuraram identificar as áreas de difícil consolidação, devido, por exemplo, à impossibilidade de acesso direto aos lotes, característica advinda da subdivisão deles ao longo do tempo, especialmente no interior das quadras (Denaldi, 2009).

Figura 5 – Tecido urbano (à esquerda) e malha viária (à direita) da Comunidade Aratu.

Fonte: Nunes (2025).

Por meio do QGis, calculou-se ainda a área das quadras, verificando-se que 36,9% das 65 quadras totais possuem mais de 9 mil m² (Figura 6), aspecto que dificulta a caminhabilidade no assentamento, uma vez que a mobilidade ativa é favorecida pela presença de quadras menores, com comprimentos entre 100m e 150m, segundo o Guia Global de Desenho de Ruas (2016). Constatou-se igualmente uma pequena porção de remanescentes de vegetação na porção norte da Comunidade Aratu; no entanto, apesar de estar inserida na Macrozona de Preservação Ambiental, segundo o Plano Diretor municipal de João Pessoa, não há a presença de Unidades de Conservação (UCs), Áreas de Preservação Ambiental (APAs), ou Áreas de Preservação Permanente (APPs), como verificado através do SIGSUDEMA, plataforma de georreferenciamento de dados geográficos da Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (SUDEMA). Ademais, averiguou-se que, segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o perímetro de estudo não possui áreas de risco de desastres ambientais, não sendo identificadas, nesse sentido, áreas *non aedificandi* (Nunes, 2025). Em seguida, vetorizadas as edificações, foram reconhecidos inúmeros lotes vazios na área mapeada pela CEHAP, informação que indica “a necessidade do estabelecimento de parâmetros de parcelamentos que definam a porcentagem de áreas verdes e daquelas destinadas a equipamentos comunitários, de forma a atender às necessidades da população local, assim como prezar pela preservação ambiental” (Nunes, 2025, p. 64).

Figura 6 – Área de quadras (à esquerda) e lotes vazios (à direita) da Comunidade Aratu.

Fonte: Nunes (2025).

Analisando a área dos lotes, do total de 1.822, foi possível verificar que 0,27% deles possui menos de 40m² e 17,23% (314) são menores que 125m², área mínima estabelecida pela Lei Nº 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Por outro lado, 44,4% (809) dos lotes não correspondem à área mínima de 200m², estabelecida no Anexo II da minuta da Lei de Uso e Parcelamento do Solo de João Pessoa. Além disso, 74 lotes não têm acesso à via pública, 4% deles (73) possui testadas entre 2,5m e 5 m, valor preconizado pela Lei Nº 6.766/1979, e 43,1% (786) dos lotes apresenta testada inferior a 10m, valor apresentado como mínimo para todo o município no Capítulo IV - Das Quadras, Lotes e Unidades Autônomas, do Título II - Dos Requisitos Urbanísticos Gerais e Normas Técnicas, da minuta recém comentada (Figura 7).

Figura 7 – Área dos lotes (à esquerda) e dimensão das testadas (à direita) da Comunidade Aratu.

Fonte: Nunes (2025).

A partir dessas análises foi possível classificar o assentamento como um loteamento informal, categorizado como “consolidável” (Denaldi, 2009), indicando um potencial de urbanização que respeite as atuais características do espaço autoconstruído da Comunidade, evitando a necessidade de realocação de famílias, desde que garantidas as condições mínimas de habitabilidade e o devido acesso aos lotes. Outrossim, observou-se uma diversidade na dimensão das parcelas fundiárias, além da presença de inúmeros lotes desocupados, o que reforça a condição de um reordenamento urbano que comporte, no próprio perímetro do assentamento, as famílias que por ventura necessitem ser realocadas. A este respeito, o estudo aponta ainda para a necessidade de uma proposta de parcelamento condizente com as especificidades da Comunidade, especialmente na presença de agentes sociais que tendem a exercer pressão sobre a área ocupada por uma população vulnerabilizada, notadamente diante da existência destes terrenos particulares ainda vazios, no entorno do assentamento, “trazendo uma possível ameaça dos promotores imobiliários” (Nunes, 2025, p. 49).

A incongruência entre a legislação urbanística vigente e a morfologia da Comunidade Aratu analisada reforça a urgência da definição de uma normatização especial, capaz de respeitar o atual padrão de ocupação da Aratu e de responder às demandas locais, sem a imposição de lógicas formais que desconsideram a existência dos assentamentos populares no processo de produção do espaço da cidade de João Pessoa.

4 CONCLUSÃO

As análises produzidas pela pesquisa e exploradas neste artigo demonstram a pertinência do uso das geotecnologias na caracterização de assentamentos populares e na análise dos seus dados socioespaciais, demonstrando, a partir de um caso de estudo privilegiado, a relevância significativa dessas ferramentas para subsidiar leituras espaciais coerentes com a realidade, especialmente no contexto da Regularização Fundiária Urbana (REURB). Ao aplicar técnicas de geoprocessamento, tomando como estudo de caso a Comunidade Aratu, tornou-se possível não apenas compreender as características morfológicas específicas, como também revelar inconsistências entre sua realidade espacial e as normas urbanísticas vigentes.

O emprego do software GIS permitiu integrar bases cartográficas diversas, superando assim as limitações dos dados oficiais disponíveis, além de viabilizar uma leitura mais inclusiva e precisa, a partir de uma análise espacial quantitativa do assentamento estudado. A identificação de aspectos como a largura das vias, a dimensão de quadras e lotes, e sua incompatibilidade com aquelas exigidas pela legislação municipal, destacou a necessidade de uma normatização especial que leve em consideração as preexistências locais e não apenas garanta a regularização fundiária da área, mas, sobretudo, preze pela permanência digna das famílias residentes, protegendo-as de eventuais expulsões decorrentes de pressões imobiliárias.

Portanto, evidencia-se que o emprego estratégico da geoinformação no planejamento urbano se mostra essencial para assegurar a formulação de políticas urbanas inclusivas, que sejam mais sensíveis às particularidades locais, promovendo a visibilidade das condições espaciais dos assentamentos populares. Essas tecnologias são fundamentais não apenas para compreender as problemáticas existentes, mas, acima disso, para indicar possíveis estratégias que contribuam para o rompimento dos ciclos históricos de exclusão e colaborem com a redução das vulnerabilidades socioespaciais.

Neste sentido, entende-se que, ao restituir o percurso metodológico e o potencial de exploração das geotecnologias associadas à sobreposição das legislações vigentes, o artigo contribui para a disseminação de técnicas que caracterizam mais próxima e fidedignamente os contextos desiguais das cidades contemporâneas brasileiras. Ademais, o texto demonstra a riqueza de articulação entre campos disciplinares distintos, tais quais a arquitetura, a geografia e o direito, alertando para os riscos de leituras urbanas distanciadas da realidade. Por fim, acredita-se na importância de tensionar grades analíticas e posturas metodológicas convencionais, quando se trata de aproximar, apreender e construir conhecimentos, não *sobre*, mas *com* as periferias, favelas e assentamentos populares, denunciando as desigualdades igualmente ligadas à “agenda canônica de formação do pensamento e da práxis arquitetônica”, a fim de evitar a “cegueira epistêmica”, que sustenta a (re)produção do espaço da cidade e de seus processos excludentes (Freire-Medeiros, Name, 2023).

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. **Guia para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários**. Brasília, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/publicacoes/arquivos/arquivos/mapeamento_ass_precarios.pdf>

Corrêa, Roberto Lobato. **O espaço urbano**. 4ª edição, São Paulo: Editora Ática, 2004.

Denaldi, R. Assentamentos precários: identificação, caracterização e tipologias de intervenção. In: Denaldi, R.; Santa Rosa, J. (org). Curso a Distância: **Plano Locais de Habitação de Interesse Social. Ministério das Cidades, Brasília**,

2009. Disponível em:
<<https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/habitacao/Livro.EADPLHIS.FINAL.CORRIGIDO.pdf>>

Freire-Medeiros, B.; Name, L. “Epistemology of the ‘Laje’: Notes from Favela Rooftops”. In: Bratchford, G.; Zuev, D. (eds). **Vision and Verticality: A Multidisciplinary Approach**. Cham: Palgrave Macmillan, 2023, p. 165-178.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022**: Agregados por Setores Censitários, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em:
<<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=41852&t=downloads>>

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022**: Favelas e Comunidades Urbanas, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em:<<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=41773&t=resultados>>

Iracheta, Afonso; Smolka Martim. O paradoxo da regularização fundiária: acesso à terra servida e pobreza urbana no México. In: **Cadernos IPPUR/UFRJ**, Rio de Janeiro, n° 1, jan-jul, 2000, p. 87-117.

Lamas, José M. Ressano Garcia. **Morfologia Urbana e Desenhos da Cidade**. 2° edição. Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

Maricato, Ermínia. **Brasil Cidades**: Alternativas para a crise urbana. 7° edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

Miranda, Livia et. al. As articulações público-privadas, os projetos pró-mercado e as “boiadas” urbanísticas e ambientais em João Pessoa e Campina Grande. In: MIRANDA, Livia; MORAES, Demóstenes. **Reforma Urbana e Direito à Cidade: os desafios para o desenvolvimento nacional – Paraíba**. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles/Letra Capital, 2022. Disponível em:
<<http://reformaurbanadireitoacidade.net/livros/regiao-metropolitana-de-campina-grande-e-joaopezzo/>>

Nascimento, Alexandre Sabino; Porto Sales, Andréa L. Quem são os inimigos e os falsos amigos da democracia em João Pessoa? In: Miranda, Livia; Moraes, Demóstenes; Martins, Bárbara (Org.). **Observatório das Metrópoles nas Eleições**. Letra Capital, Rio de Janeiro, 2024.

Nunes, Ana Carolina Dieter. **Assentamentos Populares e ZEIS**: uma proposta de normatização especial para a Comunidade Aratu, João Pessoa-PB. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2025. Disponível em:
<<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/34607>>

Panerai, Philippe. **Análise urbana**. Editora Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

Quivy, Raymond; Campenhoudt, Luc Van. **Manual de investigação em ciências sociais**. Trajectos, 5° edição. Lisboa: Editora Gradiva, 2008.